

EL MISTERIO DE LAS RECURRENTES PROTESTAS SOCIALES O HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA PROTESTA

THE MYSTERY OF THE RECURRING SOCIAL PROTESTS OR TOWARDS A PHILOSOPHY OF PROTEST

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444195>

Manuel Humala Urrutia

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

abog.manuelhumala@gmail.com

Resumen: El presente escrito explora algunos aspectos del oprobioso autoritarismo capitalista que genera resistencia y protesta en sus víctimas y se expone raudamente algunos elementos que coadyuven para la justa y necesaria elaboración de una filosofía de la protesta humana basada en la filosofía del equilibrio desde los tiempos del taoísmo clásico hasta la obra constructiva del auténtico movimiento libertario, que es diferente y antagónico con cualquier caricatura liberticida que asome en la región latinoamericana.

Palabras clave: capitalismo, democracia, sobreexplotación, apocalipsis climático, anarquía

Abstract: This writing explores some aspects of the opprobrious capitalist authoritarianism that generates resistance and protest in its victims, and swiftly exposes some elements that contribute to the just and necessary development of a philosophy of human protest based on the philosophy of balance from the times of classical Taoism to the constructive work of the authentic libertarian movement, which is different and antagonistic to any liberticidal caricature that emerges in the Latin American region.

Keywords: capitalism, democracy, overexploitation, climate apocalypse, anarchy

El que quiere nacer, debe destruir un mundo

Hermann Hesse

*La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida*

Miguel de Cervantes Saavedra

*La libertad no puede ser concedida graciosamente, tiene que ser conquistada
gloriosamente*

Toda libertad es esencialmente una auto liberación

Max Stirner

*Al buscar lo imposible el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible. Y aquellos
que sabiamente se han limitado a lo que creían posible, jamás han dado un solo paso
adelante*

Mijaíl Bakunin

*¡Sumisión! Ah, no ¡revuelta y protesta mientras sea el hombre carne de cañón!, ¡revuelta
y protesta mientras la mujer sea carne de placer! Por la rebeldía contra el dogma el cre-
yente se hizo pensador. Por la rebeldía contra la autoridad, el ciudadano acabará por*

hacerse hombre

Charles Malato

Introducción

El presente artículo explora algunos aspectos oprobiosos del autoritarismo democrático capitalista que genera resistencia y protesta. Además, expondremos algunos elementos que han llevado a la elaboración de una filosofía de la protesta humana, encontrada ya en la filosofía del taoísmo clásico hasta la obra del movimiento libertario, a diferencia de los advenedizos liberaloides que se dicen anarquistas.

I

Vivimos tiempos convulsos cada vez peores. Mientras algunos danzaban desenfadada y estrambóticamente la canción “El mundo es un carnaval”, para ganar votos y llegar por segunda vez al Palacete de Gobierno, otros individuos escuchan y reflexionan una antigua canción en la cual se oye decir: “el mundo es un pobre poema”. Estas dos canciones populares representan dos concepciones de interpretación distintas de la situación mundial: manifestaciones artísticas sobre las que no estamos ajenos de ningún modo.

Según los primeros, quienes son especímenes poseedores de ingentes tasas de ganancias capitalistas y muchísimos ilusos que no tienen un cobre, pero repiten mecánicamente todo lo que ven y escuchan en los medios masivos de comunicación, con suma manipulación de por medio, vivimos en el mejor de los mundos posibles. El mundo libre tal como decían los *plumíferos* del gélido imperio de Norteamérica durante la Guerra Fría, que a opinión del sub comandante Marcos (Rafael Sebastián Guillén Vicente) constituyó la Tercera Guerra Mundial, ha generado mucha desinformación, imbecilidad planificada, lo que da como resultado fatal masivos casos de alienación, escapismo y baja del coeficiente intelectual en las últimas generaciones. De los amos y *señoritos* del Capital se puede esperar cualquier cosa aberrante, no solo la explotación del hombre por el hombre como siempre han sostenido los socialistas, sino incluso la sobre explotación laboral que dio como consecuencia la denominada “cuestión social” y trajo como resultado teórico-practico la constitución y organización de los sindicatos y sus formas de lucha de acción directa como son el paro, el sabotaje y la huelga e, incluso, la huelga general. Los sindicatos se forjaron primero en la clandestinidad debido al criminal accionar del Estado y la patronal en Francia. En dicho país, cuna de “la Gran Revolución francesa” (Kropotkin *dixit*) y también de la histórica Comuna de París, los trabajadores tuvieron que organizar y batallar metódicamente para lograr obtener sus objetivos y ser reconocidos legalmente. Otros protagonistas en la resistencia contra los embates del industrialismo fueron los luditas, los primeros destructores de máquinas. Todo esto aconteció antes de la en-

trada en escena del Marx y su escuela. Estos hechos históricos son ignorados por muchos consumados anticomunistas, ignorantes que en su cretinismo repiten que todo estuvo bien hasta que llegó Marx y trajo el odio, la envidia a los que ellos llaman despectivamente resentidos sociales. Estos *señoritos* que practican el *onanismo mental* con palabras rimbombantes como capitalismo, democracia, etc., son los que son expuestos como carne de cañón en caso de guerra y en tiempos de paz van como borregos a votar en elecciones fraudulentas, previamente amañadas, *para que cambie algo para que no cambie nada*.

Recordemos lo dicho por Nietzsche:

los tres grandes enemigos de la independencia (...) son el pobre diablo, los ricos y los partidos. Hablo de democracia como una cosa futura. *Lo que hoy llamamos democracia se distingue solamente de las viejas formas de gobierno en que se sirven de caballos nuevos: los caminos son todavía los mismos que en el pasado, y las ruedas del carro también con este jaez, con esta yunta del bien público, el peligro, ¿es menos grande?* (Nietzsche, 1994, p. 141; cursivas nuestras)

Digan lo que digan los apologetas de la democracia semántica, en la praxis cotidiana carecemos de democracia. A diferencia de Nietzsche, que escribía sobre partidos, se sobreentiende políticos, Max Stirner criticaba las sectas religiosas y políticas y Manuel González Prada los “clubes eleccionarios”¹.. Al respecto, Proudhon recomendó que «no se deje, pues, cautivar tu alma por ninguna fantasía política ni religiosa” (Proudhon, 1870, p. 41).

Otros discursos a ultranza son los del libre mercado y la mano invisible. A lo que suman el mercado como mejor asignador de recursos, su vetusta ley de la oferta y la demanda y su cálculo económico. Eso lo plantearon los de la

1. “¿Qué fueron por lo general nuestros partidos en los últimos años? sindicatos de ambiciones malsanas, clubs eleccionarios ó sociedades mercantiles. ¿Qué nuestros caudillos? agentes de las grandes sociedades financieras, paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa ó soldados impulsivos que vieron en la Presidencia de la República el último grado de la carrera militar”. (Gonzales Prada, 1908, p. 2)

Escuela Austriaca y la de Chicago, y aquí lo repiten dogmáticamente hasta el cansancio. En el pasado tenían como divulgador a Frédéric Bastiat, quien llegó a polemizar con Pierre Joseph Proudhon, autodefinido anarquista: un auténtico anarquista como muchos otros a diferencia de los advenedizos liberaloides, que se dicen anarquistas para llamar la atención de la prensa y del electorado joven como, por ejemplo, un tal “Peluca” en Argentina, que destaca más por su demagogia y gritos histéricos que por análisis económicos concretos². Es tan rudimentario su *bagaje* de ideas que, incluso, en una de sus pruebas ofrecidas que manifiesta que el capitalismo es superior al socialismo, sostiene que en el Occidente capitalista las mujeres pueden usar minifalda o lo que les plazca y en países musulmanes eso está prohibido. La cuestión es que los países musulmanes no se rigen por los escritos de Marx y sus discípulos, ni por medidas gubernamentales de Lenin o Stalin, sino por los preceptos contenidos en el *noble* Corán y los hadizes del profeta Mahoma, que constituyen la base del derecho musulmán. Es decir, sus pruebas no demuestran lo que deben, sino solo su orfandad de ideas al fanatizarse por el *anti humanista fascismo de mercado*. Todos estos planteamientos liberticidas no son nada nuevos, así como tampoco su crítica cabal³.

2. El excéntrico Javier Milei es coautor, con Diego Giacomini, de un libro titulado *Libertad, libertad, libertad* (Buenos Aires: Queleer, 2019), donde, al igual que muchos especímenes liberticidas, que le anteceden, pretende justificar una supuesta superioridad moral del capitalismo y despotrica contra la justicia social. *Ni siquiera se da el trabajo de mencionar a Milton Friedman*.

3. Recomendamos leer no solo a los susodichos sino también a la keynesiana de izquierda Joan Robinson, a Polanyi autor del libro *La gran transformación* y, anteriores a ellos, al positivista y evolucionista Herbert Spencer de *El individuo contra el Estado*, donde critica a los liberales y los considera como los nuevos conservadores: “La mayor parte de los que se repuntan ahora como liberales, son conservadores de una nueva especie” (1961, p.9). Esto influenció en el maestro libertario Manuel González Prada y lo cita textualmente en su ensayo “Nuestros liberales” (incluido en su magna obra *Horas de lucha*): “Según Spencer, la mayor parte de los que ahora se titulan liberales son conservadores de nueva especie” (1908, p. 148). Otro libro muy recomendable y desmitificador resulta ser *La economía de la manipulación: cómo caemos en las trampas del mercado* escrito por los premios nobel: George A. Akerlof y Robert J. Shiller. En este libro sus autores se preguntan: ¿por qué si esta época es quizás de las más avanzadas, las personas viven tan angustiadas por cuestiones económicas? Adicionalmente, estos dos economistas admiradores del sistema de economía de libre mercado sostienen: “muchos de nuestros problemas derivan de la misma naturaleza del sistema económico (...) nuestro sistema de libre mercado tiende a generalizar manipulación y engaño (...) El sistema económico está lleno de artimañas, y es necesario que todo el mundo lo sepa” (2016, pp. 15-6). *A confesión de parte relevo de prueba*.

La pregunta precedente nos hace recordar que el esotérico René Guénon ya mencionaba la existencia del «desequilibrio mental de nuestra época» (1975, p. 25) Con mayor amplitud, debido a sus conocimientos freudianos y práctica psicoanalista, Erich Fromm había constatado los efectos psicológicos nocivos del capitalismo contra la humanidad. Allí están sus libros *El arte de amar* (1959) y sobre todo *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea* (1955).

Como podemos ver, existe bibliografía académica (tanto de filósofos, economistas, e incluso de un célebre psicoanalista y hasta de un reputado maestro esotérico) que cuestiona los fundamentos del capitalismo y del “fascismo de mercado” (Noam Chomsky *dixit*)

Todo ello genera escepticismo sobre los frutos del capitalismo, ya sea en su versión fascista o ya se en su versión de fascismo de mercado. Y eso que no hemos mencionado las facetas extractivistas y altamente contaminantes que ha generado el apocalipsis ecológico.

Desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados han cuidado y protegido a nuestra madre naturaleza. A pesar de la distancia, dos de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, la china y la tahuantinsuyana, así lo hicieron. Ello queda registrado por escrito en el *Tao Te King* del viejo maestro Lao Tsé (o atribuido a él) y en *los quipus*. Lamentablemente, a diferencia del primer libro clásico del canon taoísta, los extirpadores de idolatrías y de la *alta cultura* autónoma desarrollada en estas tierras destruyeron a nuestros ancestrales amautas y a sus quipus. Sin embargo, la práctica a favor de la debida protección de nuestra madre tierra continúa en nuestros pueblos ancestrales. Lo realmente problemático es que, desde la imposición del capitalismo, con su industrialismo y extractivismo, toda nuestra naturaleza circundante en todo el orbe se ve seriamente afectada y dañada, poniendo en jaque no solo el oxígeno sino los glaciares océanos, ríos, flora, fauna y a los mismos seres humanos. Todo esto, que es cada vez más preocupante por sus nefastos efectos, se debe al excesivo y patológico afán de incrementar las tasas de ganancia de los capitalistas, el cual no solo afecta los derechos humanos en general y laborales en particular del proletariado de campos, talleres y

fabrica, sino también a toda la naturaleza en su conjunto. *Es el triunfo del tener sobre el ser*. Sin embargo, hay algunos individuos que niegan esta situación como, por ejemplo, el autoritario e hiper racista Donald Trump y su corte de científicos asalariados. A pesar de lo realizado por los luditas en su momento, por las ONG's ambientalistas como Green Peace, la huelga escolar, discursos ante autoridades representantes de la ONU por parte de Greta Thunberg (autora de los libros *Cambiamos el mundo* y *Nuestra casa está ardiendo*), los escritos del anarco primitivista John Zerzan, y la acción del genio matemático y posterior enemigo número uno del Estado imperial norteamericano, Ted Kaczinsky (autor del manifiesto *La sociedad industrial y su futuro* y *Golpear donde duele*), conocido mayormente por el apelativo "Unabomber", colocado por sus perseguidores, a pesar de todo eso, cada vez empeora más la situación del calentamiento global al extremo de que ha devenido en apocalipsis climático, conocido también últimamente como "ebullición climática".

Ante este caótico panorama mundial, tal como en el pasado, surgen por doquier una serie de protestas. Ellas son denegadas por la patronal. Estas protestas son motivo de mofa por los "hacedores de mal" o "tiranos del espíritu"⁴ quienes monótonamente despotrican contra organizadores de estos eventos sociales. No solo eso, pues atribuyen que toda protesta se hace con el respaldo económico del comunismo internacional, en los que incluyen al post-castrismo, postchavismo, ONGs ambientalistas, terrorismo gonzalista, y falta poco para que digan que lo hacen por órdenes recibidas desde el Kremlin por Stalin vía *médium*. Además, estos insensatos añaden que la protesta no es social sino política, como si ellos fueran los partidarios del antipoliticismo... es el colmo de los colmos. Ven como detonantes las contradicciones externas, mas no las internas, que son las que definen tácticas y estrategias de quienes manifiestan su acto de voluntad libremente, organizándose para protestar contra un orden inocuo que avasalla cruelmente sus derechos humanos a la salud, educación, y los laborales y provisionales.

4. Es una expresión de Nietzsche.

Es decir, para los burgueses parasitarios el misterio de las protestas ya está resuelto de ante mano y sin un análisis transdisciplinario de por medio. “Ellos tienen la culpa por ser resentidos sociales que nos envidian”. Es un simplismo unidimensional y mediocre, que solo sirve para auto engañarse y engañar a muchos analfabetos funcionales de la sociedad. Al respecto John R. Saul expresa:

La conclusión de nuestros platónicos –que constituyen la mayoría de nuestras élites– es que la población constituye un profundo y peligroso pozo de ignorancia e irracionalidad; si nuestra civilización está en crisis, la culpa debe ser del pueblo, que no está a la altura de los ineludibles desafíos. Pero las civilizaciones no se derrumban porque la ciudadanía sea corrupta, perezosa o anti intelectual. Esta gente no tiene poder ni influencia para liderar ni destruir. Las civilizaciones se derrumban cuando los poderosos fracasan en su tarea. (2000, p. 30)

“Más claro ni el agua”, cuando no se encuentra contaminada por los depredadores capitalistas.

II

“El mundo es un pobre poema”, dice la canción, pero este fenómeno no es nada gratuito ni inexplicable. A pesar de la *millonaria campaña* de ocultamiento y tergiversación histórica, *conocemos* que esto obedece a la dinámica que el capitalismo inyecta desde que hizo su fatal aparición en el orbe. El autoritarismo del Capital y el Estado genera y reproduce condiciones inhumanas de sobreexplotación de las fuerzas colectivas de los trabajadores. Para ello, no escatiman esfuerzos y contratan a psicólogos y sociólogos especialistas en temática laboral, *staff* de abogados defensores de la patronal, y hasta esbirros *para atemorizar o eliminar* sindicalistas incómodos a sus crematísticos fines.

Pero, esto no es todo. No solo se expolia al proletariado de campos, talleres y fábricas, sino, inclusive, a nuestra misma Madre Naturaleza, generando

el apocalipsis climático del calentamiento global que ha devenido en algo muchísimo peor, que es la “ebullición global”. Esta situación deleznable es contraria para todo ser vivo. Aquí cabe preguntarse: ¿qué hacer? La respuesta no puede ser uniforme en la medida en que objetivamente estamos divididos no solo por fronteras, sino también por ideas y prácticas. Así, mientras los capitalistas “solo tienen un dólar por corazón” (como diría Manuel González Prada), los proletarios resisten y se organizan para protestar. Esto ya forma parte del cálculo que hacen los capitalistas y su fuerza de choque estatal de costo y beneficio.

La cuestión organizacional es todo un problema en algunas partes del mundo con herencia feudal y de egoísmo desbocado como aquí, donde todos quieren ser “cabeza de león y no cola de ratón”, sobre todo en tiempos electorales. Y, ¿todo para qué? Para traicionar la palabra empeñada en campaña electoral y culminar siendo cadenas de transmisión, no de algún trasnochado y autoritario Partido Comunista, sino de la más rancia burguesía feudal intermediaria.

Marx, “el gran agitador del siglo XIX”, y su alter ego Engels hicieron una extensa diatriba contra su otrora amigo Max Stirner. A pesar del sarcasmo y maledicencia de ellos contra Stirner, este último llegó a sostener enfáticamente en su obra cumbre, *El único y su propiedad*, lo siguiente:

Los obreros disponen de un poder formidable; cuando lleguen á darse bien cuenta de él y se decidan á usarlo, nada podrá resistirles; bastará que cesen en todo trabajo y se apropien todos los productos, esos productos de su trabajo, que advertirían ser de ellos como que vienen de ellos. Tal es, por otra parte, el sentido de los motines obreros que vemos estallar casi por todas partes. (1901, p. 140)

También: “No se puede concebir el Estado sin la dominación y la servidumbre (...) Si la sumisión llegara á cesar, sería eso el fin de la dominación” (1901, pp. 238-9).

El genial anarquista, masón, autodidacta, Pierre-Joseph Proudhon, en su célebre libro *Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria* criticó a los capitalistas y su “ciencia” predilecta, la economía política. Lamentablemente pese a todo el tiempo transcurrido, desde su primera edición, este libro no ha sido tan difundido, ni estudiado a cabalidad como el folleto de la supuesta réplica hecha por Marx con muchas falacias *ad hominem* y maledicencias. Por ello, colocaré algunas citas para que nuestros amables lectores conozcan el contenido de este valioso libro:

La ciencia económica, en otros términos, es para mí la forma objetiva y la realización de la metafísica, la metafísica en acción, La metafísica proyectada sobre el plano perdido del tiempo; de modo que cualquiera que se ocupe de las leyes del trabajo y del cambio, es verdadera y especialmente metafísica (...) La ciencia económica es, pues, necesariamente y a la vez una teoría de las ideas, una teología natural y una psicología (...) Pero, impaciente estoy por decirlo, no considero ciencia el incoherente conjunto de teorías a que se ha dado desde hace unos cien años el nombre oficial de economía política, conjunto que a pesar de la etimología del nombre no es aún más que el código o la rutina inmemorial de la propiedad. Estas teorías no contienen sino los rudimentos o la primera sección de la ciencia económica; y éste es el motivo por qué, del mismo modo que la de la propiedad, son todas contradictorias entre sí y la mitad del tiempo inaplicables. La prueba de este aserto, que es en cierto sentido la negación de la economía política tal como nos la han trasmitido A. Smith, Ricardo, Malthus y J. B. Say, y tal como la vemos hace medio siglo, período en que no ha adelantado un paso, resultará particularmente de esta memoria (...) La insuficiencia de la economía política la han reconocido en todos tiempos los hombres contemplativos que, sobradamente enamorados de sus elucubraciones para profundizar la práctica, y limitándose a juzgarla por sus resultados aparentes, han formado desde el origen un partido de oposición al *statu quo*, y se han consagrado a satirizar de una manera perseverante y sistemática la civilización y sus costumbres. En cambio, la propiedad, base de todas las instituciones sociales, no careció nunca de defensores celosos que, gloriándose del título de prácticos, de-

volvieron golpe por golpe a los detractores de la economía política, y trabajaron valerosa y a veces hábilmente por consolidar el edificio que habían levantado de concierto la libertad individual y las preocupaciones generales. Esta controversia, aun hoy pendiente entre los conservadores y los reformistas, tiene por análoga en la historia de la filosofía la querrela entre los realistas y los nominalistas. Es casi inútil añadir que por una como por otra parte el error y la razón son iguales, y la sola causa de no entenderse ha sido la rivalidad, la estrechez y la intolerancia de las opiniones (...) La economía política es la colección de las observaciones hechas hasta hoy sobre los fenómenos de la producción y la distribución de las riquezas, es decir, sobre las formas más generales, más espontáneas, y por consecuencia más auténticas del trabajo y del cambio. Los economistas han clasificado de la mejor manera que han podido esas observaciones; han descrito los fenómenos y consignado sus accidentes y sus relaciones; han observado que estos fenómenos, en muchas circunstancias, presentaban cierto carácter de necesidad y les han dado el nombre de leyes; y ese conjunto de conocimientos recogidos de las manifestaciones, por decirlo así, más candorosas de la sociedad, ha venido a constituir la economía política. La economía política es por lo tanto la historia natural de las costumbres, tradiciones, prácticas y rutinas más visibles y más universalmente acreditadas de la humanidad, en lo que se refiere a la producción y a la distribución de la riqueza. Como tal, la economía política se considera legítima de hecho y de derecho: de hecho, puesto que los fenómenos que estudia son constantes, espontáneos y universales; de derecho, puesto que esos fenómenos tienen en su favor la autoridad del género humano, que es la mayor autoridad posible. Así la economía política se califica de ciencia, es decir, de conocimiento razonado y sistemático de hechos regulares y necesarios. (1870, pp. 44-6)

93

La economía política ha sido condenada en forma por Malthus en este famoso pasaje: «Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si su familia no tiene medio de sustentarlo, o si la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene el menor derecho a reclamar una porción cualquiera de alimento: está realmente de más en la tierra. En el gran banquete de la naturaleza no hay para él cubierto. La naturaleza le manda que se vaya, y no tardará en llevar

a ejecución la orden». Esta es la conclusión necesaria, fatal, de la economía política, conclusión que demostraré con una evidencia hasta hoy desconocida en esta clase de estudios. ¡La muerte para el que no posea! A fin de penetrar mejor el pensamiento de Malthus, traduzcámosle en proposiciones filosóficas, despojándole de su barniz oratorio: «La economía política entraña la libertad individual y la propiedad, que es su expresión; no la igualdad ni la solidaridad. Bajo este régimen de cada uno en su casa, cada uno para sí, el trabajo, como toda mercancía, está sujeto al alza y a la baja: de aquí los riesgos del proletariado. El que no tenga ni renta ni salario, no tiene derecho a exigir nada de los demás: su desgracia pesa exclusivamente sobre él; en el juego de la fortuna se ha vuelto contra él la suerte». Bajo el punto de vista de la economía política, estas proposiciones son irrefragables; y Malthus, que las ha formulado con tan alarmante precisión, está al abrigo de todo cargo. Desde el punto de vista de las condiciones de la ciencia social, esas mismas proposiciones son radicalmente falsas y hasta contradictorias. El error de Malthus, o por mejor decir de la economía política, no consiste en sostener que un hombre que no tenga de qué comer debe morir; ni en pretender que bajo el régimen de apropiación individual, el que no tenga ni renta ni salario deba suicidarse, si no quiere verse arrojado del mundo por el hambre. Esta es por una parte la ley de nuestra existencia, ésta es por otra la consecuencia de la propiedad; y Rossi se ha tomado a buen seguro más trabajo del que debiera por justificar sobre este punto el buen sentido de Malthus. Sospecho, es verdad, que Rossi, haciendo tan extensamente y con tanto amor la apología de Malthus, ha querido recomendar la economía política, del mismo modo que su compatriota Maquiavelo, en su libro *El Príncipe*, recomendaba a la admiración del mundo el despotismo. Presentándonos la miseria como la condición sine qua non de la arbitrariedad industrial y comercial, Rossi, parece decirnos a voz en grito: éste es vuestro derecho, ésta es vuestra justicia, ésta vuestra economía política; ésta es la propiedad (...) En dos palabras, la teoría de Malthus, y éste es el gran mérito de este escritor, mérito que no ha tenido en cuenta ninguno de sus colegas, es la reducción de la economía política al absurdo. (1870, pp. 67-9)

La economía política tiende a la consagración del egoísmo; el socialismo a la exaltación de la comunidad. (1870, p. 48)

Así la sociedad se encuentra desde su origen dividida en dos grandes partidos: el uno tradicional y esencialmente jerárquico, que según el objeto que considere toma sucesivamente el nombre de monarquía o democracia, filosofía o religión, en una palabra, propiedad; el otro que, resucitando a cada crisis de la civilización, *se declara ante todo anárquico y ateo, es decir, refractario a toda autoridad divina y humana: éste es el socialismo.* (1870, pp. 51-2, cursivas nuestras).

Luis F. Bustamante en su libro *El anarquismo científico* escribe, en un estilo panfletario, sobre el capitalismo y cuál es la solución ética correspondiente. Leámosle:

El capital se aprovecha:

- *Del trabajo ajeno.*

- *Del esfuerzo colectivo.*

- *De las invenciones de la ciencia.*

- *Del beneficio ingente de las máquinas.*

Y todo para *acumular riquezas* [cursivas nuestras] que harán llevar vida de zánganos a los patrones; sumas que aprovechan para deshonrar a las hijas de los trabajadores; degenerarse con el opio y las drogas inyectables y prostituir con su ejemplo de vagos elegantes a sus mismas familias. De ahí que, éticamente hablando, solo destruyendo a los parásitos de la producción (el capitalismo industrial y agrícola) y los parásitos del consumo (los comerciantes) el socialismo científico es como encuentra la forma sola de llegar a ver todo el planeta poblado por seres verdaderamente felices. (1916, p. 54)

Aun en el presente consideramos muy valiosa y actual esta pregunta que aparece en el escrito "Remedio al mal" de Manuel González Prada: "Hoy mis-

mo ¿Qué es nuestra filosofía?, producto híbrido engendrado en el concubinato del avemaría con el dominus vobiscum" (1991, p. 189).

Gran pregunta rupturista que aún requiere una respuesta que no sea abstracta y diletante, sino concreta. A nuestra humilde opinión de eternos aprendices⁵, la filosofía hegemónica aún sigue subordinada a la teología, sobre todo católica, e incluso a intereses económicos y políticos en nuestra región latinoamericana. El quehacer filosófico es aséptico e inofensivo. Reina una filosofía del conformismo mediocre, unilateral y patológicamente consumista en vez de una filosofía de la vital protesta.

Raudamente hemos mencionado al precursor del anarquismo Max Stirner y a los anarquistas Proudhon, Malato (en el epígrafe), Luis. F. Bustamante y Manuel González Prada, quienes con sus pensamientos críticos contribuyen a la construcción metódica de una filosofía de la protesta humana. Dejamos constancia expresa, sin embargo, de que no son los únicos anarquistas que han aportado con su pensamiento libre y vida paradigmática. También tenemos, pues, los casos del célebre Bakunin, Eliseo Reclus, Tolstoi, Malatesta, Kropotkin, Ricardo Mella, Ricardo Flores Magón, Noam Chomsky, David Greber entre otros⁶.

"La anarquía, muy diferente de los sistemas muertos apenas nacidos de Fourier y de Cabet, tiene todo un porvenir de vitalidad, porque no responde a la concepción de un filósofo, sino a la marcha de los eventos, al ideal de los mejores y a las aspiraciones de todos"⁷ sostuvo Charles Malato en su obra constructiva *Filosofía del anarquismo*.

Este libro de Malato es clave para comprender *las tesis filosóficas anarquistas* sobre la religión, patria, familia, el amor libre, la propiedad, produc-

5. "La vida del hombre, ¿no es acaso un perpetuo aprendizaje?" (Proudhon, 1870, p. 34).

6. Por motivos de espacio, esperamos en un futuro artículo profundizar más, mencionándolos también como se debe.

7. "*L'anarchie, bien différente des systèmes morts-nés de Fourier et de Caber, a tout un avenir de vitalité, parce qu'elle répond non à la conception d'un philosophe, mais à la marche des événements, à l'idéal des meilleurs et aux aspirations de tous*" (1897, p. 9)

ción, el consumo, cambio, las pasiones, la justicia, responsabilidad, instrucción, educación, defensa social, el arte, la ciencia, el desenvolvimiento de la humanidad. Es un valioso libro donde podemos encontrar ideas fuertes, pero que, debido al inexorable paso del tiempo, requiere actualizarse. Resulta perfectible como toda obra humana.

La investigación previa, redacción y difusión de la obra constructiva *Filosofía del anarquismo* de Malato constituye un primer momento en la *reflexión sistemática* de brindar herramientas conceptuales y *principistas* en pro de la emancipación humana, propuesta por los anarquistas e incluso posteriormente por Karl Marx en *La cuestión judía*.

Un segundo momento, en aras de la liberación, constituye el esfuerzo de una serie de filósofos latinoamericanos por redactar la “filosofía de la liberación” durante la década de los años setenta del siglo XX. Esta corriente de pensamiento ya lleva aproximadamente medio siglo de existencia, es digna de estudiarse y hacer un balance histórico de sus tesis y si ha tenido o no impacto social o ha quedado simplemente reducido a pequeños círculos académicos, que lamentablemente pululan en “torres de marfil”. Estos filósofos liberadores bebieron de la fuente de la “teología de la liberación” que nació del *contubernio* del *Nuevo Testamento* con la dogmática del autoritario socialismo pretendidamente científico. Adicionalmente a esto, tenemos que los teólogos de la liberación ni siquiera pudieron librarse ellos mismos de las sanciones impuestas desde el imperio Vaticano.

El filósofo Julián Sanz del Río con sumo acierto dijo: “Algo resta hacer también a la filosofía para acercarse a la vida y penetrar en ella, recobrando su puesto legítimo de reguladora del sentimiento y de la voluntad humana” (1985, p. 39).

97

Esta afirmación precedente, es todo un reto para la filosofía en general y para toda corriente o escuela filosófica formada o en formación que pretenda constituirse en un faro que, con su luz, guíe para que asumamos no solo conciencia social, sino, además, conciencia ambiental. Es decir, *una conciencia*

plena y no fraccionada que nos coloque en mejores condiciones para afrontar los múltiples y álgidos problemas que encontramos cotidianamente.

Desde dentro del movimiento ácrata se ha ido gestando la filosofía de la protesta, es decir, la filosofía anarquista. La legendaria militante libertaria Emma Goldman ha reflexionado sobre el anarquismo y su debido basamento filosófico. Leámosla: "Considero al anarquismo como la más bella y práctica filosofía que ha sido pensada para la expresión individual y la relación establecida entre el individuo y la sociedad. Es más, estoy segura [de] que el anarquismo es demasiado vital y cercano a la naturaleza humana como para desaparecer" (2010, p. 176). "La libertad es (...) la piedra angular de la filosofía anarquista" (2010, p. 181).

Consideramos que, para la genuina y cabal elaboración de la filosofía de la protesta, debemos tener muy en claro no solo los constantes desequilibrios económicos y ambientalistas generados por los capitalistas y sus huestes de todo pelaje, sino también las alternativas de solución. Allí queda por evaluar críticamente los aportes tanto de la filosofía del anarquismo, como de los teóricos de la filosofía de la liberación, e, incluso, del "vivir bien" de nuestros pueblos ancestrales. Como señaló, en su poema "Los nueve monstruos", el gran ser humano y literato Cesar Abraham Vallejo Mendoza: "Hay hermanos muchísimo que hacer".

Es hora de actuar con conocimiento, organización y voluntad constructiva y regenerativa antes que sea demasiado tarde: el militarismo con su armamentismo nuclear y biotecnológico de exterminio masivo, así como el apocalipsis climático que no solo es por el calentamiento global, sino que este ha devenido en la "ebullición global", más la absurda carrera por el dominio de la inteligencia artificial que ya es una seria amenaza no solo para los puestos laborales, sino, incluso, para las capacidades intelectuales, venidas a menos en gran parte de la población mundial que sufren del fenómeno de la robotización en carne propia. Todo esto pesa como espadas de Damocles sobre nosotros. Ponernos a la altura de las circunstancias amerita efectuar *yihad*, es decir, esfuerzo individual y colectivo. *Requerimos un mundo sin víctimas ni ver-*

dugos. Ello, implicará que “cambemos la vida”, tal y como sabiamente aconsejaba el poeta maldito Arthur Rimbaud. Y eso no pasa por tomas temporales del poder sino por “cambiar el mundo sin tomar el poder”, como afirma el académico Holloway.

“La marcha constante de los hombres y de las cosas nos conduce inevitablemente ahí [a la revolución]”⁸ afirma contundentemente Malato. Esto pondrá los pelos de puntas a los amos, señores y señoritos del gran Capital y a sus arribistas lacayos del poder tecno industrial, económico, financiero y político. Sin embargo, no se trata de una de las tantas revoluciones políticas del pasado, sino de la *magna* revolución social universal tal como planteaba estratégicamente Manuel González Prada.

Para terminar, podemos decir que durante siglos hemos padecido la tiranía de sectas religiosas y políticas que han dañado, sobre todo estos últimos años, los diversos ecosistemas del orbe, además de violar sistemáticamente nuestros propios derechos humanos fundamentales. “Por sus frutos los conoceréis”. Por lo visto, los conocemos *de sobra* y siguen con el mismo continuismo autoritario, burocrático. Por ello, se hace más justo y necesario tener la voluntad constructiva de estudiar y difundir esta filosofía de la protesta, que se basa en todo el *bagaje* cultural del movimiento libertario, sobre todo del libro *Filosofía del anarquismo* escrito por Malato. *Esta magna obra regenerativa debe ser fruto del apoyo mutuo entre individuos libres, de sano juicio, recta razón y buenas costumbres que coordinen por el deber sagrado de crear las condiciones para que, sin barreras artificiales y contranaturales, podamos ser libres para gestionar nuestras propias vidas y ver, así, el libre desarrollo de todas nuestras facultades y potencialidades.*

Conclusiones

- El “mundo libre” ha generado mucha desinformación e imbecilidad planificada, lo que da como resultado fatal masivos casos de

8. “(...) la marche constante des hommes et des choses nous y mène inévitablement [à la révolution]” (1897, p. 15)

alienación, escapismo y baja de coeficiente intelectual en las últimas generaciones.

- La explotación del hombre por el hombre e, incluso, la sobre explotación laboral trajo como resultado la organización de los sindicatos y sus formas de lucha de acción directa como son el paro, el sabotaje y la huelga e, incluso, la huelga general.
- Otros protagonistas en la resistencia contra los embates del industrialismo fueron los luditas, los primeros destructores de máquinas.
- En la praxis cotidiana carecemos de democracia real.
- Otros discursos a ultranza son los del libre mercado y su mano invisible.
- Pierre Joseph Proudhon fue un auténtico anarquista como muchos otros, a diferencia de los advenedizos liberaloides que se dicen anarquistas solo para llamar la atención de la prensa y del electorado joven como Javier Milei.
- Existe bibliografía académica (tanto de filósofos, economistas, e incluso de un célebre psicoanalista y hasta de un reputado maestro esotérico) que cuestiona y genera escepticismo sobre los fundamentos, los frutos del capitalismo y del “fascismo de mercado”.

Referencias

Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2016). *La economía de la manipulación: cómo caemos en las trampas del mercado*. Paidós.

Bustamante, L. (1916). *El anarquismo científico*.

Goldman, E. (2010). *La palabra como arma*. Libro de Anarres.

González Prada, M. (1908). *Horas de lucha*. El progreso literario.

González Prada, M. (1991). *Obras* (t. 1, vol. 2, 2da ed.). Petroperú & Ediciones COPE.

- Guénon, R. (1975). *La crisis del mundo moderno*. Mosca Azul Editores.
- Krause, J., & Sanz del Río, J. (1985). *Ideal de la humanidad para la vida*. Ediciones Orbis S.A.
- Malato, C. (1897). *Philosophie de l'anarchie (1888-1897)*. P.-V. Stock.
- Nietzsche, F. (1994). *El viajero y su sombra*. Edicomunicación S.A.
- Proudhon, P. J. (1870) *Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria* (vol. 1). Libr. de Alfonso Durán.
- Saul, J. R. (2000). *Diccionario del que duda: un diccionario de agresivo sentido común*. Ediciones Granica S.A.
- Spencer, H. (1961). *El individuo contra el Estado*. Editorial MAXTOR.
- Stirner, M. (1901). *El único y su propiedad*. La España moderna.